

上海证券交易所

上证公监函〔2021〕0114号

关于对上海游久游戏股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定

当事人：

上海游久游戏股份有限公司，A股证券简称：*ST游久，A股证券代码：600652；

谢鹏，时任上海游久游戏股份有限公司董事长兼总经理；

王新春，时任上海游久游戏股份有限公司财务总监；

刘继通，时任上海游久游戏股份有限公司独立董事兼审计委员会主任委员；

许鹿鹏，时任上海游久游戏股份有限公司董事会秘书。

经查明，2021年1月30日，上海游久游戏股份有限公司（以下简称*ST游久或公司）披露2020年年度业绩预亏公告，预计2020年度公司经营业绩将出现亏损，归属于上市公司股东的净利润预计亏损1400万元左右，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4400万元左右。2021年4月23日，公司发布业绩预告更正公告，预计2020年度公司经营业绩仍出现亏损，归属于上市公司股东的净利润预计亏损2750万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4400万元左右。业绩预告更正的主要

原因为，公司全资子公司上海紫钥信息技术有限公司持有杭州威佩网络科技有限公司（以下简称杭州威佩）10%股权，2021年2月26日，杭州威佩的9名员工个人因涉嫌开设赌场罪而被执行逮捕，另有部分员工取保候审，杭州威佩及主要负责人均未涉案，但受此事项影响，杭州威佩业务停顿，截至公告日未完全恢复正常，未来也将有所调整，公司持有的杭州威佩股权投资的公允价值本期发生向下变动1400万元，由此减少公司2020年净利润约1400万元。2021年4月29日，公司披露2020年年度报告称，经审计，2020年归属于上市公司股东的净利润为-2746.19万元，扣非净利润为-4410.51万元。

公司年度业绩是投资者关注的重大事项，可能对公司股价及投资者决策产生重大影响，公司应根据会计准则对当期业绩进行客观、谨慎的估计，确保预告业绩的准确性。公司2020年度归属于上市公司股东的净利润实际数额与预告数额差异幅度达到96.16%，影响了投资者的合理预期，业绩预告披露不准确。此外，公司迟至2021年4月23日才发布业绩预告更正公告，更正公告披露不及时。

综上，公司业绩预告信息披露不准确，更正公告披露不及时。公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第2.1条、第2.3条、第2.6条、第11.3.3条等有关规定。公司时任董事长兼总经理谢鹏（任期自2017年6月至今）作为公司主要负责人、信息披露第一责任人、经营管理具体负责人，时任财务总监王新春（任期自2014年12月至今）作为财务管理具体负责人，时任独立董事兼审计委员会主任委员刘继通（任期自2018年6月至今）作为财务会计事项的主要督导人员，时任董事会

秘书许鹿鹏（任期自 2017 年 3 月至今）作为公司信息披露事务具体负责人，未能勤勉尽责，对公司的违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条、第 3.1.5 条和第 3.2.2 条的规定以及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。

鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 16.1 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，我部做出如下监管措施决定：

对上海游久游戏股份有限公司及时任董事长兼总经理谢鹏、时任财务总监王新春、时任独立董事兼审计委员会主任委员刘继通、时任董事会秘书许鹿鹏予以监管警示。

公司应当引以为戒，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；董事、监事、高级管理人员应当认真履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、准确和完整地披露所有重大信息。

上海证券交易所上市公司监管二部
二〇二一年八月四日

